

DISGRAFIK BOLALARDA ASSOTSIATSIYALAR

Qo`shaqboyeva Sayyoraxon Sarvarbek qizi

Andijon Davlat universiteti lingvistika ta`limi yo`nalishi magistranti

+998973393202

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarda uchrovchi nutq buzilishlari haqida so'z boradi. Yozma nutq buzilishlari haqida mulohazalar keltirilib, disgrafiya holati mavjud bo'lgan maktab yoshidagi bolalarda kognitiv faoliyat qanday ekani yoritilgan. Shuningdek, maqolada disgrafik bolalardagi assotsiatsiyalar haqida ham ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: nutq buzilishlari, yozma nutq buzilishi, disgrafiya, assotsiatsiya, kognitiv faoliyat

Abstract. This article discusses about speech disorders found in children. Comments on written speech disorders are given, and the cognitive functioning of school-aged children with dysgraphia is highlighted. The article also provides information on associations in dysgraphic children.

Key words: speech disorders, written speech disorder, dysgraphia, association, cognitive activity

Yozuv ko`p bosqichli murakkab jarayon bo`lib, uning yuzaga kelishigacha bo`lgan davrda ham o`zlashtirilishi lozim bo`lgan bilimlar va ko`nikmalar talay. Yozuvga shunchaki og`zaki nutqning yozma shakli deb qarash kifoya qilmaydi. Chunki yozma nutq og`zaki nutqdan keyin paydo bo`lsa-da, chuqur grammatik kompetensiyani talab qiladi.

Og`zaki nutqda tezkorlik amal qiladi. Ammo unda so`z boyligi kam bo`lib, qaytariqlar ham nisbatan ko`p uchraydi. Yozma nutqda esa avval o`ylab, so`z qo`llash jarayonida nima kerak yoki nokerakligi tahlil qilinib, so`ng qog`ozga tushiriladi. Insonlar so`zlar yoki yozar ekanlar bunda ayrim xatoliklar, kamchiliklar bo`lishi tabiiy. Bu esa fiziologik yoki vaziyat nuqtayi nazaridan yuzaga kelishi mumkin. Shundan kelib chiqsak, nutq buzilishlari ham ikki turli bo`lib, yozma va og`zaki nutq buzilishlari farqlanadi. Disgrafiya- bu yozma nutq buzilishlari bo`lib yozuvda to`liq yoki qisman uchrovchi xatoliklar bilan yozish bilan xarakterlanadi. Statistika ko`ra disgrafiya holatlari maktab o`quvchilarining boshlang`ich sinflarida ko`proq ya`ni, 53%ni, o`rta sinf o`quvchilarida esa 37-39%ni tashkil etadi. Boshlang`ich sinflarda endi harflar bilan tanishgan bolalar ularni to`la o`zlashtirmay turib yozuvda xatolarga yo`l qo`yishi nisbatan tabiiy bo`lishi mumkin. Va bu mashqlar davomida, sinfdan sinfga yuqorilashi mobaynida to`g`rilanishi mumkin. Ammo o`rta yoki yuqori sinf o`quvchilarida ham bu holning uchrashi va o`quvchilarning xatolar bilan yozishi disgrafiya hisoblanadi va buni to`g`rilash uchun amaliy ishlar olib boriladi. Katta odamlarda disgrafiya holati uchrashi miyaning nutqqa javob beruvchi qismi zarar ko`rishi natijasida bo`lsa, maktab o`quvchilarida ko`proq yozishni yaqinda o`rgangan yoki harflarni farqlashda qiynchilikka duch kelayotgan o`quvchilarda uchraydi. Shuningdek, o`quvchilarda disgrafiya holatlariga patologik omil ham sabab bo`lishi mumkin. Tug`ruq travmalari, gen va boshqalar. Qolaversa kattalar kabi miyaga bo`lgan tashqi ta`sirlar ham normal o`shish, gapirish va yozish qobilyatiga ega bo`lgan bolalarda o`z ta`sirini o`tkazishi mumkin.

Aytish joizki, disgraflik holati bolada ixtiyoriy bo`lmasligi mumkin. Yaxshi fikrlash qobilyatiga ega bo`lgan, intiluvchan bolalarda ham yozuvda kamchilik holati uchrashi mumkin. Va bunday bolalar yaxshi eshitish va gapirish qobilyatiga ham ega bo`ladilar. Ulardagi kamchilik esa fikrini yozma shaklda tog`ri va to`liq ifodalab berolmaslikda ko`rinadi.

Bunday og`zaki va yozma nutqda kamchiligi bor o`quvchilarda assotsiatsiyalar ham normal nutqqa ega bo`lganlarga nisbatan farqlanadi. Va ta`kidlash kerakki, alaliya yoki disgrafiya holatidagi bolalardagi assotsiatsiyalar ko`proq qiziqarliroq, boshqalarnikiga o`xshamaydigan tarzda bo`ladi.

Tajriba sifatida maktabning 7- sinf o`quvchilari o`rtasida assotsiatsiyalarni aniqlash maqsadida so`ovnoma o`tkazildi va unda qatnashgan 20 nafar o`quvchilarning aksari bi xil munosabat bildirdi. Ya`ni, ularga berilgan so`z-stimulga bo`lgan so`z-reaksiyalar ko`pchilikda aynan o`xshash. Bunga esa ularga nisbatan notanish bo`lgan konsept haqida assotsiatsiyaning yetarli emasligi, o`qituvchi tomonidan mazkur tushunchaga berilgan ta`rif asosida aksar bolalarda bir xil assotsiatsiya paydo bo`lgan deya izohlash mumkin. Yoki o`qishga qiziqishi yo`q o`quvchilar fikrlashni ham xohlamay atrofida qulog`iga chalingan so`z-reaksiyalarni shundayligicha qog`ozga tushirgan. Ammo ular orasida shunday assotsiatsiyalar mavjudki, darslarda unchalik faol bo`lmagan va fikrini bildirishga qo`rqadigan o`quvchilarda ijobiy va kutilmagan natijalar ko`rindi.

O`quvchilarga berilgan surat so`zidan quyidagicha assotsiatsiyalar olindi. 20 nafar o`quvchidan 12 nafarida bir- biriga o`xshash javob variantlari uchraydi: “Surat bu rasm demakdir, ikki turli bo`ladi. Qog`ozga qalam bilan ishlangan va fotograflar tomonidan olingan...” ammo kengroq fikrlash qobiliyatiga ega 8 nafar o`quvchida quyidagicha izohlar yozilgan

1. M. ismli o`quvchi ham surat turlarini bergan va qo`lda yaratilgan qog`ozga ishlangan suratlar qimmat narxga sotilishini ta`kidlagan, chunki qo`l mehnati har doim yuqori baholanganini qo`shib qo`ygan, shuningdek, o`quvchi surat yoshlar tarbiyasida ham o`rin egallashini aytib, yoshlarni salbiy yoki ijobiy tarafga o`zgartiradigan ham suratlar ekanini bildirdi. Bu o`quvchi nutqida oz-moz duduqlanish mavjud bo`lib, fikrlarini tezlik bilan bildirishga urindi, natijada ayrim tovushlar talaffuzi noto`g`ri chiqadi yoki talaffuzda tushib qoladi.

2. O. ismli o`quvchida esa surat tushunchasi orqali oilaviy tushgan suratlari assotsiatsiya uyg`otgan. Bunday rasmlarga qarab men bolaligimni, uning qanday o`tganini va asta-sekin ulg`ayganimni ko`raman, eslayman, deb yozadi u.

3. Navbatdagi o`quvchimiz O. da ham assotsiatsiyalar ko`p emas, lekin kerakli va o`rinli- surat deganda u tinchlik-xotirjamlikni tushunishini va surat bu esdaliknoma ekanini yozgan.

4. Navbatdagi o`quvchi J. surat chizishdan maqsad go`zallikni tasvirlash ekanini, mo`yqalamni ham yog`li va yog`siz turi farqlanishini va ular suratning yanada jozibaliroq ekanini keltirgan. Bu o`quvchida disgrafiya holatlari yaqqolroq ko`rinadi. Yozgan matnida ham tushunish qiyin bo`lgan so`zlar, birikmalar juda ko`p. Unda akustik disgrafiya kuzatilib, tovush talaffuzi buzilmagan, fonemik idrok yetarli shakllanmagan. Va bunda yozuvda o`xshash harflarni almashtirib qo`llash yoki tushirib qoldirish, keraksiz harflardan foydalanish holatlari uchraydi. U yozgan matn ham deyarli tushunarsiz bo`lgani uchun og`zaki fikr bildirish imkoni berildi. Shunda u surat haqidagi assotsiatsiyalarini bildirdi.

5. S. o`quvchida esa surat konsepti orqali anglashilgan assotsiatsiya boshqacharoq. U O`tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asari tarkibidagi “Surat” hikoyasidan ta`sirlanib munosabat bildirdi. Ya`ni, unda uyg`ongan assotsiatsiyaga ayni hikoya sabab bo`lgan. Bu o`quvchida ham disgrafiyaning akustik va aggramatik turlari uchraydi. Shuningdek, hikoyadan parcha berishda ham fikrlari noto`liq, gaplar tugallanmagan. Ammo og`zaki munosabat bildirishda qiyinchilikka uchramaydi.

Berilgan munosabatlarning deyarli ko`pi rassom, chizmoq kabi so`zlar bilan bog`langan. D. Xudoyberganovaning assotsiativ tafakkur tilning nafaqat leksik satxida, boshqa satxlarida ham amal qilishini asoslab bergan. Uning fikricha, sovuq, saylov kabi yasama ot va sifatlar esga tushganda ularning yasalish asosi bo`lgan fe`llar ham xotiraga keladi. Masalan, sovuq-sovimoq, iliq-ilimoq, saylov-saylamoq [D. Xudoyberganova “O`zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini” doktorlik dissertatsiyasi]

Demak, tajribada qatnashgan o`quvchilarda surat so`zi orqali *rassomlar, rasm chizmoq, bo`yamoq, qimmat narxga pullamoq* yoki devorga ilib qo`ymoq so`z-reaksiyalari paydo bolgan.

Ma`lumki, bilish ikki bosqichdan iborat bo`lib, empirik bilishda biror narsa, shaxs yoki hodisa haqida dastlabki ma`lumotlar aniqlanadi, tasavvur qilinadi. Ratsional bilishda esa ilmiy dalillar, qo`shimcha ma`lumotlarga tayanilib u haqidagi bilimlar yanada mukammallashadi. Empirik bilish jarayonida shaxsdan ko`p narsa talab etilmaydi. U o`zida bor assotsiatsiyalardan kelib chiqib, jarayon yoki predmet haqida bor bilimlarini namoyon qiladi. Shu o`rinda assotsiatsiyalarning bilishdagi o`rni nechog`li ekani aniqlashadi. Assotsiativ tilshunoslikda individual assotsiativ maydon o`zgaruvchan va doimiy harakatda bo`lib, shaxsning bilim va tajribasi ortgani sari u ham o`zgarib, kengayib, mukammallashib boraveradi. Ya`ni, maktab yoshidagi bola va ishchining assotsiativ maydoni turfa xil. Shuningdek, yoshi teng bo`lsa-da, boshqa boshqa kasblarda faoliyat yurituvchi kishilar ortasidagi assotsiativ maydon ham tamomila farq qiladi. Berilgan so`z-stimulga reaksiya qaytarish jarayonida assotsiatsiya egasini qurshab turgan vaziyat, ruhiy holat va jamiyatdagi munosabat ham o`ziga xos o`ringa ega. Assotsiativ maydondagi assotsiativ reaksiyalar turlicha bo`lishiga asosan ikki omil sabab qilinadi. Ularning birinchisi tashqi omillar- gender, kasb, yosh, yashash hududi...ikkinchisi esa reprezentativ tizim modalliklari, ya`ni, ko`rish, sezish, ta`m va hokazo...[O`zbek tilida assotsiativ munosabatlar. Nargis Xoshimova. Avtoreferat. 2018]

Atoqli olim A. Nurmonov assotsiativ munosabat haqida quyidagicha fikr bildirgan edi: “...lisoniy birliklar nutq jarayonidan tahari o`zaro qandaydir umumiy belgi asosida xotirada muayyan guruhlariga birlashib turadi. Masalan, ta`lim so`zi ongda maktab, kitob, muallim singari bir qancha so`zlar bilan bog`lanib turadi. Bunday munosabatning sintagmatik munosabatdan taomila bohqacha xususiyatga egaligini ko`rish qiyin emas. Keyingi munosabat cho`ziqlikka ega emas, u miyada lokallashadi va har bir shaxsning xotirasida saqlanuvchi xazinaga mansub bo`ladi. Bunday munosabat assotsiativ munosabat deyiladi.”[Nurmonov A. Paradigma va uning olamning lisoniy manzarasiga munosabati. Tanlangan asarlar. III jild]

Demak, o`quvchilarda mavjud bo`lgan assotsiatsiyalar ham avvaldan mavjud bo`ladi, kitoblar o`qigani, yangi bilimlar olgani sari o`zgarib, mukammallashib boradi. Va normal nutq qobiliyatiga ega bo`lgan bolalar qatori og`zaki va yozma nutqida kamchilikka ega bo`lganlarda ham munosabat bildirish deyarli farqlanmaydi.. Aksincha alalik yoki disgrafik bolalarda erkin va ijodiy fikrlash balandroq bo`ladi. Chunki ularning miyasi boshqalarnikiga nisbatan tez ishlaydi, fikrlarini tezlik bilan yetkazish uchun shoshadi, natijada bu duduqlanish, gapirayotganda to`xtab qolish yoki so`zlarni talaffuz qila olmaslik holatlari bilan namoyon bo`ladi. Disgrafiya holatidagi bolalar esa harflar almashib ketishi, o`xshash tovushlarni biri o`niga ikkinchisini qo`llash holatlari kuzatiladi. Amaliy mashg`ulotlar bilan yozuvdagi

kamchiliklarni tuzatish mumkin va bu maktab yoshidagi bolalarda qanchalik erta aniqlanib, uni yaxshilash uchun tadbirlar qo`llanilsa, bu kamchilikni bartaraf etish mumkin.